

**GERMANIYA TAJRIBASI: VOYAGA YETMAGAN MAHKUMLAR
BILAN ISHLASH AMALIYOTI**

Sattorov Eldorjon Imomboy o'g'li

*Navoiy viloyati Qiziltepa tuman ichki ishlar bo'limi
jamoat xavfsizligi Probatsiya guruxi katta inspektori kapitan*

Annotatsiya. Maqolada Germaniyada voyaga yetmagan mahkumlar bilan ishlash amaliyoti, uning huquqiy va pedagogik asoslari tahlil etilgan. Xususan, “Jugendgerichtsgesetz” (JGG) — Voyaga yetmaganlar sudlari to'g'risidagi qonun doirasida qo'llaniladigan jazo va tarbiya choralari, ularning tarkibi hamda qo'llanish mexanizmi yoritilgan. Muallif Germaniya tajribasining asosiy xususiyatlarini — tarbiyani jazodan ustun qo'yish, alternativ choralar (jamoatchilik xizmati, probatsiya, tarbiyaviy kurslar), qisqa muddatli qamoq choralari cheklangan holda qo'llash va ozodlikdan mahrum qilishni so'nggi chora sifatida belgilash kabi jihatlarni ilmiy jihatdan tahlil qilgan. Shuningdek, maqolada yosh mahkumlarni ta'lim va kasb-hunarga jalb etish, psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash orqali jinoyatchilikning takrorlanishini kamaytirishdagi amaliy natijalar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Germaniya tajribasi, Jugendgerichtsgesetz (JGG), voyaga yetmaganlar sudlari, jinoyat huquqi, tarbiyaviy choralar, intizomiy choralar, yoshlar jinoiy jazosi, ta'lim-tarbiya, qayta ijtimoiylashuv, retsdiv jinoyatchilik.

Аннотация. В статье рассматривается практика работы с несовершеннолетними осуждёнными в Германии, а также её правовые и педагогические основы. В частности, анализируются меры наказания и воспитательного воздействия, применяемые в рамках Закона о судах по делам несовершеннолетних (Jugendgerichtsgesetz, JGG), их содержание и механизм реализации. Автор подчёркивает ключевые особенности немецкого опыта — приоритет воспитания над наказанием, широкое применение альтернативных мер (общественные работы, пробация, коррекционные курсы), ограниченное использование краткосрочного ареста и применение лишения свободы как крайней меры. Также рассматривается практика привлечения несовершеннолетних осуждённых к образованию и профессиональной подготовке, оказание психологической и педагогической поддержки как важный фактор снижения уровня рецидивной преступности.

Ключевые слова: Опыт Германии, Jugendgerichtsgesetz (JGG), суды по делам несовершеннолетних, уголовное право, воспитательные меры,

дисциплинарные меры, уголовные наказания для несовершеннолетних, образование и воспитание, ресоциализация, рецидивная преступность.

Abstract. *The article examines Germany's practice of working with juvenile offenders, focusing on its legal and pedagogical foundations. In particular, it analyzes the measures of punishment and educational influence applied under the Juvenile Courts Act (Jugendgerichtsgesetz, JGG), their content, and mechanisms of implementation. The author highlights the key features of the German experience: prioritizing education over punishment, the widespread use of alternative measures (community service, probation, correctional courses), the limited application of short-term detention, and the use of imprisonment only as a last resort. The article also discusses the involvement of juvenile inmates in education and vocational training, as well as psychological and pedagogical support as crucial factors in reducing recidivism.*

Keywords: *German experience, Juvenile Courts Act (Jugendgerichtsgesetz, JGG), juvenile courts, criminal law, educational measures, disciplinary measures, juvenile punishment, education and upbringing, resocialization, recidivism.*

Germaniya Yevropada voyaga yetmaganlar adolati va jazo siyosatini samarali tashkil etgan davlatlardan biri sifatida keng tan olingan. Bu mamlakatda yosh jinoyatchilar bilan ishlash tizimi jahon amaliyotida ilg'or modellardan biri sifatida baholanadi. Asosiy konsepsiya sifatida qo'llaniladigan "Jugendstrafrecht" (yoshlar jinoyat huquqi) kattalarga nisbatan jinoyat huquqidan tubdan farq qiladi va alohida huquqiy bazaga ega.

"Jugendstrafrecht"ning huquqiy asosi 1953 yilda qabul qilingan va hozirga qadar bir necha marta isloh qilingan "Jugendgerichtsgesetz" (JGG) – Voyaga yetmaganlar sudlari to'g'risidagi qonun [1] hisoblanadi. Mazkur qonun Germaniyaning huquqiy tizimida voyaga yetmaganlar bilan ishlashda alohida yondashuv zarurligini belgilab, ularning biologik yoshidan tashqari ijtimoiy va psixologik rivojlanish darajasini ham hisobga oladi. Masalan, qonunga ko'ra, 14–17 yosh orasidagi shaxslar jinoyat sodir etsa, ular voyaga yetmaganlar sifatida baholanadi va ularga nisbatan faqat yoshlar huquqiga oid normalar qo'llaniladi. Shu bilan birga, 18–20 yosh orasidagi ayrim shaxslarga nisbatan ham yoshlar huquqi qoidalari qo'llanilishi mumkin, agar sud ularning shaxsiy rivojlanishini kattadan ko'ra o'smirga yaqin deb topsa.

Buning o'zi Germaniya tizimining insonparvarlik va individual yondashuv tamoyiliga asoslanganidan dalolat beradi. YA'ni, jinoyatchi o'smirga faqat qonunni buzgan shaxs sifatida emas, balki ijtimoiy muammolar ta'sirida xato yo'lga kirgan shaxs sifatida qaraladi. Shu sababli, jazolashdan ko'ra qayta tarbiyalash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Germaniyadagi yoshlar jinoyat huquqining yana bir muhim jihati – bu alternativ jazo choralarining keng qo‘llanilishi. Masalan, og‘ir bo‘lmagan jinoyat sodir etgan o‘smirlarni ozodlikdan mahrum qilish emas, balki jamoatchilik ishlariga jalb qilish, psixokorreksiya kurslariga yo‘naltirish yoki pedagogik nazorat ostida qoldirish amaliyoti ustuvor hisoblanadi. Faqat juda og‘ir jinoyatlar (masalan, qasddan odam o‘ldirish) holatidagina ozodlikdan mahrum etish chorasi qo‘llaniladi va bu ham qisqa muddatli bo‘ladi.

JGG Germaniyada voyaga yetmaganlar jinoyat huquqini alohida tartibga soluvchi asosiy qonun hisoblanadi. U umumiy konsepsiyani “jazodan ustun tarbiya (Erziehung vor Strafe)” tamoyiliga qurgan. Qonunning amaldagi tuzilmasi va tarjimasi Federal adliya vazirligi platformasida (gesetze-im-internet) ochiq e‘lon qilingan; inglizcha rasmiy tarjimaga ko‘ra, hozirgi matn 2021 yil 25 iyundagi o‘zgartishlarni inobatga oladi.

JGGning bosh g‘oyasi — yosh qilmishining ijtimoiy-psixologik sabablarini hisobga olgan holda tarbiyaviy choralarini ustuvor qo‘llash, retsidivni kamaytirish va ijtimoiy integratsiyani tezlashtirish. Inglizcha rasmiy tarjima (Youth Courts Act) qonunning maqsad va tamoyillarini aniq belgilaydi.

Voyaga yetmaganlar sudlari to‘g‘risidagi qonuni — voyaga yetmaganlar jinoyat huquqini qo‘llashda sanksiyalar tizimini uch asosiy toifaga bo‘ladi: tarbiyaviy choralar (Erziehungsmaßregeln), intizomiy choralar (Zuchtmittel) va eng og‘ir hollarda qo‘llanadigan yoshlar jinoiy jazosi (Jugendstrafe). Bu tuzilma yosh shaxsga nisbatan individual va differensial yondashuv imkonini yaratadi.

1. Tarbiyaviy choralar (Erziehungsmaßregeln). Bu choralar asosan voyaga yetmaganning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va ma‘naviy qayta tarbiyasiga yo‘naltirilgan. Ularning maqsadi – o‘smirning ijtimoiy qimmatliklarni o‘zlashtirishi, jinoiy xatti-harakatning sabablarini anglashi va to‘g‘ri xulq-atvor modellarini o‘rganishiga yordam berish.

Asosiy turlari quyidagilar:

Yo‘l-yo‘riq berish (Weisungen) – sud o‘smirga muayyan xulq qoidalari va yo‘l-yo‘riqlarni belgilaydi (masalan, maktabga muntazam qatnashish, muayyan joylarga bormaslik, muayyan shaxslar bilan muloqotni cheklash).

Nazoratga olish (Betreuungsweisung) – o‘smir maxsus pedagog yoki tarbiyachi nazorati ostiga beriladi. Bu mutaxassis uning kundalik hayoti, ta‘limga munosabati va xulq-atvorini kuzatib boradi.

Ta‘lim va tadbirlarda ishtiroki (Teilnahmepflicht) – o‘smir majburiy ravishda ta‘lim kurslari, kasb-hunarga o‘rgatish dasturlari yoki psixokorreksion treninglarga qatnashishi kerak.

Tarbiya muassasasiga yo‘naltirish – zarur hollarda o‘smir maxsus internat yoki qayta tarbiya muassasasiga vaqtinchalik joylashtiriladi.

Bu choralar pedagogik yo‘nalishga ega bo‘lib, ularning ijro etilishida “o‘qituvchi – qayta tarbiyalovchi” munosabati asosiy rol o‘ynaydi. Sud qonun asosida katta erkinlikka ega: u bir vaqtning o‘zida bir nechta tarbiyaviy chorani qo‘llashi mumkin. Masalan, o‘smirni ham tarbiyachi nazoratiga berish, ham jamoatchilik tadbirlarida ishtirokini ta‘minlash. Bu jarayonda eng muhim prinsip – proporsionallikdir, ya‘ni choralar o‘smirning shaxsiy holati va jinoyat og‘irligiga mutanosib bo‘lishi shart.

2. Intizomiy choralar (Zuchtmittel). Agar tarbiyaviy choralar samarasiz bo‘lsa yoki sodir etilgan jinoyat jiddiyroq tusga ega bo‘lsa, sud intizomiy choralarni qo‘llaydi. Ularning maqsadi – o‘smirda jinoyat uchun muayyan mas‘uliyat hissini uyg‘otish, biroq uni jamiyatdan uzoqlashtirmaslik.

Asosiy turlari:

Ogohlantirish (Verwarnung) – sudning rasmiy tanbehi, o‘smirning qilmishini huquqiy jihatdan juda ham jiddiy baholashi.

Shartli topshiriqlar (Auflagen) – jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni qoplash, kechirim so‘rash, moddiy tovon to‘lash, jamoatchilik ishlarini bajarish.

Yoshlar qamog‘i (Jugendarrest) – qisqa muddatli erkinlikdan mahrum qilish (2 kundan 4 haftagacha). Uning maqsadi jazolash emas, balki intizomiy ta‘sir o‘tkazish orqali o‘smirga qilmishining jiddiyligini his ettirish.

3. Yoshlar jinoiy jazosi (Jugendstrafe)

Eng og‘ir chora sifatida ozodlikdan mahrum etish tayinlanishi mumkin. Bu faqat:

jinoyat juda og‘ir bo‘lsa;

tarbiyaviy va intizomiy choralar samara bermasa;

o‘smirning shaxsiy xususiyatlari uning jamiyat uchun katta xavf tug‘dirayotganini ko‘rsatsa.

Muddati odatda 6 oydan 5 yilgacha, ayrim hollarda 10 yilgacha belgilanishi mumkin.

JGG sanksiyalari tizimi qat‘iy iyerarxiyani emas, balki dinamik va individuallashtirilgan yondashuvni nazarda tutadi. Sudda har bir o‘smirning shaxsiy rivojlanishi, psixologik holati, oilaviy muhiti hisobga olinadi. Shu sababli, Germaniya amaliyotida ko‘p hollarda ozodlikdan mahrum qilish emas, balki tarbiya va diversiya choralari qo‘llaniladi.

Eng og‘ir qilmishlarda yoki muntazam ijtimoiy-tarbiyaviy choralar samara bermagan hollarda ozodlikdan mahrum etish tayinlanishi mumkin. Amaliyotda bunday

jazo nisbatan kam qo'llanadi; umumiy siyosat — erkinlikdan mahrum qilishni so'nggi chora sifatida qoldirish. Ilmiy-amaliy manbalarda ham ana shu tendensiya qayd etilgan.

Yoshlar ishlarida sud majlislari odatda yopiq tartibda o'tadi (shaxsni himoya qilish va stigmani kamaytirish maqsadida). Shuningdek, maxsus yoshlar prokurori (Jugendstaatsanwalt), yoshlar sudyasi va yoshlar sudi hay'ati institutlari mavjud.

Amaliyotda ozodlikdan mahrum etish eng so'nggi chora sifatida qo'llaniladi. Statistika ko'ra, Germaniyada voyaga yetmagan jinoyatchilarning faqat 5–7%i ozodlikdan mahrum etish jazosini oladi [2].

Germaniya tajribasining eng muhim jihati – ta'lim va kasb-hunarga yo'naltirish dasturlaridir. Jazoni ijro etish muassasalarida voyaga yetmagan mahkumlar majburiy ravishda umumiy ta'lim kurslariga qatnashadi. Shu bilan birga, ular turli kasb-hunar kurslariga jalb etiladi:

- temirchilik,
- tikuvchilik,
- quruvchilik,
- axborot texnologiyalari va hokazo.

Bu yoshlarning jamiyatga qaytgach munosib ish topishi va iqtisodiy mustaqillikka erishishiga yordam beradi.

Shu bilan birga, Germaniyada jazoni ijro etish muassasalarida har bir voyaga yetmagan mahkum uchun alohida psixolog va tarbiyachi biriktiriladi. Ular shaxsiy suhbatlar, psixoterapevtik mashg'ulotlar va tarbiyaviy dasturlar orqali yosh mahkumning xulq-atvorini to'g'ri yo'nalishga yo'naltiradilar.

Shuningdek, Germaniyada “**restorative justice**” – ya'ni adolatni tiklash modellari keng qo'llaniladi. Bu modelda o'smir jinoyatchi jabrlanuvchi bilan uchrashtiriladi, o'z qilmishi uchun kechirim so'raydi va yetkazilgan zararni bartaraf etishda ishtirok etadi. Bu usul o'smirda mas'uliyat tuyg'usini oshiradi va qayta jinoyatchilik ehtimolini pasaytiradi [3].

Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Germaniyada maxsus ta'lim va tarbiya dasturlariga jalb etilgan yosh mahkumlar orasida takroriy jinoyatchilik darajasi sezilarli darajada past – 25–30% atrofida. Bu ko'rsatkich Yevropa davlatlari ichida eng samarali natijalardan biri hisoblanadi [4].

Germaniya tajribasi O'zbekiston uchun qator xulosalar chiqarish imkonini beradi:

- Ozodlikdan mahrum etish jazosini voyaga yetmaganlarga nisbatan so'nggi chora sifatida qo'llash;
- Jamoatchilik ishlari va tarbiya choralari amaliyotga keng joriy qilish;
- Har bir voyaga yetmagan mahkum uchun psixolog va pedagog biriktirish tizimini yo'lga qo'yish;

- “Adolatni tiklash” modelini milliy amaliyotda sinovdan o‘tkazish.

Shunday qilib, “Jugendstrafrecht” konsepsiyasi yosh jinoyatchiga nisbatan individual yondashuv, jazoning insonparvarligi, qayta ijtimoiylashtirish va ta’lim-tarbiya orqali jinoyatchilikning takrorlanishini kamaytirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, Germaniya tajribasi xalqaro miqyosda eng samarali modellardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jugendgerichtsgesetz (JGG). – Berlin, 1953 (ost. red. 2021). Yoshlar sudlari to'g'risidagi qonun 1974 yil 11 dekabrda e'lon qilingan versiyada (Federal Law Gazette [BGBl.]) I qism, p. 3427-sonli, 2021-yil 25-iyundagi Qonunning 21-moddasi (Federal Law Gazette I-qism, 2099-p.) bilan oxirgi o‘zgartirilgan.
2. Heinz, W. Jugendstrafrecht in Deutschland. – Berlin, 2018.
3. UNODC. Handbook on Restorative Justice Programmes. – Vienna, 2020.
4. Dünkel, F. Juvenile Justice Systems in Europe: Current Trends. – Freiburg, 2019.